

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

**КООРДИНАЦІЙНА РАДА З НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ,
ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
СТУДЕНТСЬКА РАДА**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**86 ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2026»**

14-15 травня 2026 року

ЗАПОРІЖЖЯ – 2026

Конференція зареєстрована в ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», посвідчення №04 від 7 січня 2026.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету:

Ректор ЗДМФУ, проф. Колесник Ю.М.

Заступники голови:

проф. Туманський В.О., проф. Беленічев І.Ф.

Члени оргкомітету:

проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., проф. Щербина Р.О., доц. Лур'є К.І., доц. Полковніков Ю.Ф., проф. Шишкін М.А., проф. Бігдан О.А., ас. Попазова О.О., студ. Сахно О.С., студ. Макарович В.О.

Секретаріат:

проф. Куліченко-Чугіна А.К., ас. Сальников В.І., студ. Бондар А.Ю., студ. Голумбовська В.В., студ. Ніколаєва Є.Р., студ. Печорська М.М., студ. Соценко А.В.

Збірник тез доповідей 86 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2026» (Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м. Запоріжжя, 14 - 15 травня 2026 р.). – Запоріжжя: ЗДМФУ, 2025. – 426 с.

АД'ЮВАНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ПІДВИЩЕННІ ЗНЕБОЛЮЮЧОЇ АКТИВНОСТІ ЦЕЛЕКОКСИБУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АРТРИТІ.....	305
<i>Дробнер І.Г., Гладких Ф.В., Студент В.О.</i>	
FORMATION OF MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION IN POST-TRAUMATIC STRESS SYNDROME AND PHARMACOLOGICAL STRATEGIES FOR ITS CORRECTION	306
<i>Samoilenko T.</i>	
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ЗАСТОСУВАННЯ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ СТРЕСУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ.....	307
<i>Мельничук А.І.</i>	
ФАРМАКОТЕРАПІЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ІНГІБІТОРАМИ АПФ. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД	309
<i>Янчій В.В.</i>	
РОЗРОБКА ТА СТВОРЕННЯ ЛЗ	311
АЛКІЛПОХІДНИ 7-((3-МЕРКАПТО-4-ЕТИЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛ-5-ІЛ)МЕТИЛ)-3-МЕТИЛКСАНТИНУ: <i>IN SILICO</i> АДМЕ, ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ТА ДОКІНГ-СКРИНІНГ	311
<i>Панасенко М. О., Британова Т. С.</i>	
ТРАНСБУКАЛЬНІ ПЛІВКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ У ФАРМАКОТЕРАПІЇ.....	312
<i>Безик Д.Ю.</i>	
PHARMACOLOGICAL ACTIVITY EVALUATION OF 2-((4-((4-FLUOROBENZYL)AMINO)-5-(PYRIDIN-2-YL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)-1-R-ETHANONES VIA IN SILICO METHODS	313
<i>Тауєв ED DOUCH</i>	
ВИЯВЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ СПОЛУК У РЯДУ 2-((4-((4-БРОМБЕНЗИЛ)АМІНО)-5-(ПІРИДИН-2-ІЛ)-4H-1,2,4-ТРИАЗОЛ-3-ІЛ)ТІО)-1-R-ЕТАНОНІВ	314
<i>Ель Хамді Нур ЕльХуда</i>	
СИНТЕЗ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН.....	315
РОЛЬ ЕКСОСОМ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ЛІКУВАННІ ОНКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ	315
<i>Шакер А.О.</i>	
РАЦІОНАЛЬНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ГІБРИДНИХ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРИАЗОЛУ ТА ОРОТОВОЇ КИСЛОТИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ РЕПАРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ	316
<i>Карпенко Ю.В.</i>	
1,2,4-ТРИАЗОЛИ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ФАРМАКОФОРИ В МЕДИЧНІЙ ХІМІЇ	317
<i>Федотов С. О.</i>	
СПРЯМОВАНИЙ ПОШУК ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СЕРЕД НОВИХ ПОХІДНИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ КАРБОНОВИХ КИСЛОТ	318
<i>Савченко К.Ю., Скорина Д.Ю.</i>	
<i>IN SILICO</i> ОЦІНКА ФАРМАКОКІНЕТИЧНОГО ПРОФІЛЮ ТА БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НОВИХ ПОХІДНИХ 4-ІДЕНАМІНО-5-(ХІНОЛІН-2-ІЛ)-3-ТІО-1,2,4-ТРИАЗОЛУ	319
<i>Довбня Д. В., Каплаушенко А. Г.</i>	
SEARCH FOR NEW COUMARIN DERIVATIVES AS POTENTIAL ANTIDEPRESSANT AGENTS.....	320
<i>Shtyl Tetiana¹</i>	
SYNTHESIS AND PREDICTION OF PHARMACOKINETIC PARAMETERS OF SALTS OF 2-((5-(2-BROMO-5-METHOXYPHENYL)-4-R-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETIC ACIDS	321
<i>Skoryi M. P.</i>	
SYNTHESIS AND IN SILICO EVALUATION OF THE BIOLOGICAL PROPERTIES OF SALTS OF 2-((5-((1H-INDOL-3-YL)METHYL)-4-((5-NITROFURAN-2-YL)METHYLENE)AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ETHANOIC ACID.....	322
<i>Fedotov S. O.</i>	
АНАЛІТИЧНА, ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЛЗ	323
РОЗРОБКА МЕТОДИКИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ АНА-КИСЛОТ В ЗАСОБАХ ЛІКУВАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ	323
<i>Бойків Т.Я.</i>	

розподілені на 6 груп: інтактна, контрольна (артрит без лікування), німесулід, німесулід у комбінації з кріоекстрактом плаценти (КЕП), кеторолак, кеторолак у комбінації з кондиційованим середовищем мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК). Терапевтичну корекцію проводили упродовж 14–28 доби експерименту. Оцінку ефективності здійснювали за морфометричними показниками суглобів методом конусно-променевої комп'ютерної томографії.

Результати. Встановлено, що розвиток ад'ювантного артриту супроводжувався прогресивним збільшенням об'єму ураженого суглоба. На 28 добу у нелікованих тварин об'єм суглоба перевищував вихідний рівень на 147,4% та показники інтактних тварин – на 136,5%, що свідчило про прогресивний характер патологічного процесу. Застосування німесуліду та кеторолаку як монотерапії сприяло частковому регресу запально-деструктивних змін, однак не забезпечувало повноцінної корекції патологічного процесу. Натомість комбіноване застосування німесуліду з КЕП продемонструвало виражений потенціуючий ефект, що проявлявся зниженням об'єму суглоба на 54,6% відносно контрольної патології та істотним зменшенням больової гіперчутливості. Аналогічно поєднання кеторолаку з КС-МСК забезпечувало зниження інтенсивності запального процесу на 53,3%. Отримані дані свідчать про наявність синергічної взаємодії між НПЗП та БКБЗ.

Висновки. Поєднане застосування НПЗП із безклітинними кріоконсервованими біологічними засобами забезпечує більш виражену протизапальну та аналгетичну дію порівняно з ізольованою фармакотерапією. Виявлений феномен фармакологічного потенціювання дозволяє розглядати БКБЗ як перспективний ад'ювантний компонент комплексної терапії ревматоїдного артриту. Отримані результати формують експериментальне підґрунтя для подальшої трансляції запропонованих комбінованих терапевтичних стратегій у клінічну практику.

АД'ЮВАНТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНДИЦІЙОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕЗЕНХІМАЛЬНИХ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У ПІДВИЩЕННІ ЗНЕБОЛЮЮЧОЇ АКТИВНОСТІ ЦЕЛЕКОКСИБУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ АРТРИТІ

Дробнер І.Г., Гладких Ф.В., Студент В.О.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Лядова Т.І.

Кафедра загальної хірургії, анестезіології та паліативної медицини

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Ревматоїдний артрит є хронічним імунозапальним захворюванням із прогресуючим ураженням суглобів, формуванням стійкого больового синдрому та системною запальною реакцією. Незважаючи на ефективність селективних інгібіторів циклооксигенази-2, зокрема целекоксибу (ЦКС), їх фармакотерапевтичний потенціал не забезпечує повноцінного контролю патогенетичних механізмів аутоімунного запалення. Перспективним напрямом оптимізації аналгетичної терапії є використання безклітинних кріоконсервованих біологічних засобів (БКБЗ), зокрема кондиційованого середовища мезенхімальних стовбурових клітин (КС-МСК), що містить комплекс цитокінів, факторів росту та позаклітинних сигнальних молекул із вираженим імуномодулюючим потенціалом.

Мета дослідження – оцінити вплив КС-МСК на аналгетичну активність целекоксибу за умов ад'ювантного артриту у щурів.

Матеріали та методи. Дослідження проведено на статевозрілих щурах-самцях масою 200–220 г. Ад'ювантний артрит моделювали шляхом субплантарного введення повного ад'юванта Фрейнда. Аналізували ефективність комбінації ЦКС із КС-МСК. Целекоксиб вводили внутрішньошлунково у дозі 10,0 мг/кг щоденно з 14 по 28 добу,

КС-МСК – внутрішньом'язово у дозі 0,6 мл/кг через кожні 2 доби (5 ін'єкцій). Аналгетичну активність оцінювали за показниками механічної ноцицепції шляхом визначення порога больової чутливості (ПБЧ) при компресійному механічному подразненні (г) ураженої кінцівки.

Результати. Встановлено, що розвиток ад'ювантного артриту супроводжувався формуванням вираженої механічної гіпералгезії: на 14 добу поріг больової чутливості (ПБЧ) при механічному подразненні у контрольних щурів знижувався до 149 ± 3 г, що було на 51,6% нижче вихідного рівня. На 28 добу ПБЧ у контрольній групі становив 192 ± 3 г, залишаючись на 37,3% нижчим від вихідного. Монотерапія целекоксибом підвищувала ПБЧ до 224 ± 8 г (+16,5% відносно контролю). Найбільш виражений аналгетичний ефект відзначено при комбінованому застосуванні целекоксибу з КС-МСК: ПБЧ досягав 255 ± 7 г, перевищуючи контрольні показники на 32,7% та монотерапію ЦКС на 13,9%, що свідчить про потенціювання аналгетичної дії.

Висновки. Комбіноване застосування целекоксибу з КС-МСК забезпечує більш виражений протизапальний та аналгетичний ефект порівняно з ізольованим застосуванням целекоксибу за умов експериментального ад'ювантного артриту. Встановлений потенціюючий ефект КС-МСК обґрунтовує перспективність використання безклітинних біологічних засобів як ад'ювантного компонента комплексної фармакотерапії ревматоїдного артриту.

FORMATION OF MITOCHONDRIAL DYSFUNCTION IN POST-TRAUMATIC STRESS SYNDROME AND PHARMACOLOGICAL STRATEGIES FOR ITS CORRECTION

Samoilenko T.

scientific supervisor, associate professor, Bukhtiyarova N.V.
Zaporizhzhya State Medical and Pharmaceutical University.

Military action on the territory of Ukraine since 2022 has not only led to significant civilian casualties, but also significantly increased the number of diagnosed CNS diseases, including post-traumatic stress disorder (PTSD). The problem of PTSD is a pressing and complex medical problem not only due to the high prevalence of traumatic events (shelling, evacuation, violence, lack of light, heat, etc.), but also the need for an interdisciplinary approach to developing diagnostic and treatment methods to prevent chronic conditions and complications, including depression, addictions and somatic diseases. At present, PTSD remains one of the least diagnosed and undertreated. Specific treatment methods have not yet been developed. Without treatment, PTSD often tends to worsen over time. PTSD is often combined with major depression, suicidal tendencies, substance use disorder, combat concussion, which further complicates its therapeutic treatment. It is known that PTSD triggers NMDA hyperstimulation, causes an excessive influx of Ca^{2+} , which leads to the formation of ROS, neuroinflammation, neuroapoptosis and disruption of the fine links of neuronal energy metabolism. The study clinically The development of meaningful, accurate, and reproducible biomarkers is a top priority for the laboratory diagnosis of PTSD. The development of rapid and noninvasive diagnostic methods for PTSD is particularly important. Research in recent decades has established that mitochondrial dysfunction is a new trend in PTSD research. Therefore, research into the role of mitochondria in regulating PTSD pathophysiological mechanisms, including oxidative stress and inflammation, is of particular relevance. The study of new aspects of mitochondria's contribution to PTSD development and potential treatment approaches aimed at alleviating PTSD symptoms is of particular importance.

Замовлення №10 607. Тираж 50 примірників
Видавництво Запорізького державного медико-фармацевтичного університету,
м. Запоріжжя, бульвар Марії Примаченко, 26